

**Стандарт
Департамента физической культуры
и спорта города Москвы
(приложение)**

СТО СМКС-01-027-09

ВИД СПОРТА

Рукопашный бой

**Услуги
спортивные.
Общие требования.**

**Москва
2009**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Определения
4. Классификация
5. Общие требования
 - 5.1. Факторы, влияющие на качество и безопасность услуг в рукопашном бое
 - 5.2. Требования безопасности
 - 5.3. Требования охраны окружающей среды
 - 5.4. Требования к организациям, предоставляющим услуги в сфере рукопашного боя
 - 5.4.1. Требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям
 - 5.4.2. Требования к оборудованию, снаряжению и спортивному инвентарю
 - 5.4.3. Требования к персоналу, привлекаемому исполнителем для оказания услуг потребителю
 - 5.4.4. Юридический статус
 - 5.4.5. Документация (методика проведения) на предоставляемые услуги в области рукопашного боя
 - 5.4.6. Ответственность
 - 5.4.7. Страхование
6. Методы контроля
7. Правила соревнований по рукопашному бою
 - 7.1. Первый тур
 - 7.2. Второй тур
 - А. Костюмы и экипировка участников.
 - В. Длительность поединков.
 - С. Победа в поединке
 - Д. Запрещенные приемы
 - Е. Оценка технических действий
8. Профессиональные правила полноконтактного рукопашного боя – ММА
 - Раздел 1. Характеристика и способы проведения соревнований ММА
 - Раздел 2. Участники поединков
 - Глава 1. Возраст участников
 - Глава 2. Весовые категории
 - Глава 3. Продолжительность поединков
 - Глава 4. Награждение победителей
 - Глава 5. Допуск к поединкам
 - Глава 6. Переход спортсменов в команды других стран, федераций (регионов), в системе FCF
 - Глава 7. Взвешивание участников

- Глава 8. Жеребьевка
- Глава 9. Участник поединка обязан
- Глава 10. Участник поединка имеет право
- Глава 11. Костюм участника
- Глава 12. Обязанности представителя
- Глава 13. Представитель имеет право
- Глава 14. Представителю запрещается
- Глава 15. Секунданты
- Раздел 3. Содержание профессионального полноконтактного рукопашного боя IF FCF–ММА
- Глава 1. Техника боя
- Глава 2. Технические требования к нанесению ударов
- Глава 3. Технические требования к выполнению бросков, толчков и подсечек
- Глава 4. Технические требования к выполнению болевых и удушающих приемов
- Глава 5. Проведение добивания, болевого или удушающего приема должно быть прекращено
- Глава 6. Нарушения правил
- Глава 7. Нокаут и нокдаун
- Глава 8. Определение победы
- Глава 9. Порядок начисления баллов
- Глава 10. Порядок присуждения штрафных баллов
- Глава 11. Заявление протестов
- Раздел 4. Судейская коллегия
- Глава 1. Состав судейской коллегии
- Глава 2. Главный судья соревнований
- Глава 3. Заместитель главного судьи
- Глава 4. Главный секретарь и его заместители
- Глава 5. Рефери
- Глава 6. Судья секундометрист
- Глава 7. Технический секретарь
- Глава 8. Врач соревнований
- Глава 9. Комендант соревнований
- Раздел 5. Оборудование мест соревнований
- Глава 1. Место соревнований
- Глава 2. Табло
- Раздел 6. Термины и жесты судей
- 9. Классификация тренеров
 - 9.1. Гранд мастер FCF – (GM FCF), чёрный пояс, 3 дан, нагрудный знак «Мастер FCF»
 - 9.2. Мастер FCF – (M FCF), чёрный пояс, первый дан, нагрудный знак «Мастер FCF»
 - 9.3. Тренер республиканской категории FCF (коричневый пояс)
 - 9.4. Тренер первой категории FCF (красный пояс)

- 9.5. Тренер второй категории FCF (синий пояс)
 - 9.6. Тренер третьей категории FCF (оранжевый пояс)
 - 9.7. Тренер-инструктор FCF (зелёный пояс)
 - 9.8. Инструктор FCF (жёлтый пояс)
 - 10. Классификация спортсменов
 - 10.1. Взрослые, 19 лет и старше
 - 10.2. Юноши, 12–15 лет
 - 11. Правила поединка по армейскому рукопашному бою
 - 11.1. Количество поединков
 - 11.2. Начало и конец поединка
 - 11.3. Продолжительность боя
 - 11.4. Оценка технических действий
 - 11.5. Удары и атакующие действия
 - 11.6. Запрещенные приемы и действия
 - 11.7. Судейская оценка действий спортсменов, приводящих к травмам
- Приложение А Библиография
- Приложение В Литература

УСЛУГИ СПОРТИВНЫЕ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает требования, предъявляемые к качеству физкультурно-оздоровительных услуг в сфере рукопашного боя, оказываемых организациями и физическими лицами независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы. Обязательные требования к качеству услуг в сфере рукопашного боя, обеспечивающие защиту прав потребителей, изложены в пунктах 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Данный стандарт базируется и соответствует требованиям следующих нормативных документов:

Конституции Российской Федерации

Гражданского Кодекса Российской Федерации: части первая, вторая, третья и четвертая (в редакции от 8 ноября 2008 г.)

Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в редакции от 1 декабря 2007 г.)

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в редакции от 23 июля 2008 г.)

Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (в редакции от 23 июля 2008 г.)

Закона города Москвы от 26 июня 1996 г. № 20 «О физической культуре и спорте» (в редакции от 3 октября 2001 г.)

ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования» от 18 марта 2003 г. № 80-ст

ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей» от 18 марта 2003 г. № 81-ст

ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения» от 12 марта 1996 г. № 164

ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения» от 30 декабря 2004 г. № 152-ст

ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения» от 30 декабря 2004 г. № 154-ст

ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» от 27 декабря 2007 г. № 565-ст

Документа «Положение о спортивных судьях». Приложение к приказу Росспорта от «07» ноября 2006 г. № 740.

Документа «Правила соревнований по рукопашному бою». Утвержден Общероссийской федерацией рукопашного боя в 2000 году.

Документа «Профессиональные правила полноконтактного рукопашного боя – ММА». Утвержден Международной Федерацией полноконтактного рукопашного боя IF FCF в 2004 году.

Документа «Правила поединка по армейскому рукопашному бою». Утверждены Министерством обороны Российской Федерации в 2001 году.

Документа «Классификация спортсменов». Утвержден Международной Федерацией полноконтактного рукопашного боя IF FCF в 2004 году.

Документа «Классификация тренеров». Утвержден Международной Федерацией полноконтактного рукопашного боя IF FCF в 2004 году.

Документа «Положение о проведении квалификационного судейского семинара по полноконтактному рукопашному бою». Утверждено Международной Федерацией полноконтактного рукопашного боя IF FCF в 2008 году.

Документа «Положение о Всероссийском реестре видов спорта (ВРВС)». Приложение № 2 к Приказу Руководителя федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму № 273 от 28.09.2004 г.

Всероссийского реестра видов спорта

Единой всероссийской спортивной классификации 2006-2010 гг.

Единого календарного плана всероссийских физкультурных мероприятий, всероссийских и международных спортивных мероприятий

Общероссийского классификатора услуг населению ОК 004-93

Стандарта Москомспорта «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования»

СанПиН 2.4.4.125-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения).

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

СанПиН 42-128-4690

СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»

СП 31-102-99 Свод правил по проектированию и строительству. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных посетителей

МГСН 4.08-97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Данный раздел предусматривает перечень терминов и определений в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ГОСТом Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования», «Положением о Всероссийском реестре видов спорта (ВРВС)», «Правилами соревнований по рукопашному бою», «Профессиональными правилами полноконтактного рукопашного боя – ММА», «Классификацией тренеров»:

3.1. Национальная федерация – общероссийская общественная организация, аккредитованная Федеральным агентством по физической культуре и спорту в категории рукопашный бой.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

Библиография:

- [1] Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями)
- [2] Закон Российской Федерации от 7 февраля 1999 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с последующими изменениями и дополнениями)
- [3] Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями и дополнениями)
- [4] ППБ-0-148-87 Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений
- [5] СП 31-102-99 Свод правил по проектированию и строительству. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных посетителей
- [6] СНиП 11-07-85 Физкультурно-спортивные сооружения
- [7] СНиП 10-01-94 Система нормативных документов в строительстве
- [8] ВСН 46-86 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения
- [9] ВСН 2-85 Нормы проектирования планировки и застройки Москвы. Подраздел: Физкультурные и спортивные сооружения
- [10] СНиП 11-64-80 Строительство и проектирование. Детские дошкольные учреждения. Раздел: Спортивные и физкультурные залы, помещения, спортивные и игровые площадки
- [11] СНиП 11-65-73 Общеобразовательные школы и школы-интернаты.
- [12] СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения. Раздел: «Здания и сооружения физкультурные и спортивные»
- [13] СНиП 2.09.04-95 Административные и бытовые здания. Раздел: «Физкультурно-спортивные здания и сооружения»
- [14] МГСН 1.01.99 Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы. Раздел физкультурно-спортивные сооружения
- [15] ВСН 1-73 Нормы электрического освещения спортивных сооружений
- [16] Закон об охране окружающей среды № 2060-1 от 19 декабря 1991 г. «Комплексное планирование охраны окружающей среды». Обзорная информация. Вып.1. ЦНТИ по гражданскому строительству и архитектуре, М., 1979 г.
- [17] Правила соревнований по рукопашному бою. Утверждены Общероссийской федерацией рукопашного боя в 2000 году.
- [18] Профессиональные правила полноконтантного рукопашного боя – ММА. Утверждены Международной Федерацией полноконтантного рукопашного боя IF FCF в 2004 году.
- [19] Правила поединка по армейскому рукопашному бою. Утверждены Министерством обороны Российской Федерации в 2001 году.

- [20] Классификация спортсменов. Утверждена Международной Федерацией полноконтактного рукопашного боя IF FCF в 2004 году.
- [21] Классификация тренеров. Утверждена Международной Федерацией полноконтактного рукопашного боя IF FCF в 2004 году.
- [22] Положение о проведении квалификационного судейского семинара по полноконтактному рукопашному бою. Утверждено Международной Федерацией полноконтактного рукопашного боя IF FCF в 2008 году.
- [23] Приказ Комитета Российской Федерации по физической культуре от 5 февраля 1993 г. № 10 «О действии нормативных документов»
- [24] СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения
- [25] Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89
- [26] МГСН 4.08-97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений
- [27] Распоряжение Правительства Москвы от 18 ноября 2008 г. № 2706-РП «Об итогах смотра-конкурса на лучшую постановку учебной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в вузах города Москвы в 2006/2007 учебном году и проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшую постановку учебной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в вузах города Москвы». Документ опубликован не был. – М.: СПС «Консультант Плюс», 2009.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Литература:

- [28] Рукопашный бой. Правила соревнований. – М.: Советский спорт, 2005.
- [29] Медведев Д.Ю. Историческая логика рукопашного боя // Интегральная система рукопашного боя. 2008. 25 января.
- [30] Международный стандарт Emergency First Response (EFR): курс оказания первой помощи в экстренной ситуации
- [31] Handley A.J., Koster R., Monsieurs K., Perkins G.D., Davies S., Bossaert L. Combined chest compression and rescue breathing (CPR). European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation. Section 2. Adult basic life support and use of automated external defibrillators, 2005.
- [32] Указания по оказанию помощи в экстренной ситуации (Комитет ILCOR и его указания 2000 г.)
- [33] Программа курса первой медицинской помощи учебно-методического центра «Московской Службы спасения»
- [34] Разработка состава аптечек, упаковок и наборов первой помощи. Основные принципы и подходы // Менеджер здравоохранения. 2008. № 8.
- [35] Жиленкова В.П. Становление и развитие физической культуры и спорта инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата // Теория и практика физической культуры. 1998. № 1.
- [36] Методические основы и российская практика страхования спортивных команд // Организация продаж страховых продуктов. 2007. № 6.
- [37] Заболонкова О. Расчетная ведомость по средствам Фонда социального страхования РФ // Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение. 2008. № 2.